

**О ФАУНЕ ГЕЛЬМИНТОВ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ТАШКЕНТСКОГО
ЗООПАРКА (Методом полных гельминтологических вскрытий по
Скрябину)**

Хамидова Г.О.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 100174,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация - Проблемы городской паразитологии в настоящее время активно обсуждают зоологии, паразитологи и другие специалисты многих стран мира. Процессы, происходящие в городах, особенно в мегаполисах, в определенной степени влияют и на формирование паразитофауны животных, городской среды, прежде всего в современных зоопарках. В городских населенных пунктах изменяются все компоненты среды абиотические и биотические факторы, в том числе и некоторые параметры климата. Это оказывает существенное влияние на биологию и экологию многих видов экто- и эндопаразитов животных, обитающих антропобиотозах (Дремова, 2005).

Ключевые слова: Коза- *Capra hircus*, Винторогий козёл – *Capra falconeri*, Джейран-*Gazella subgutturosa*, Бухарский олень – *Cervus elaphus*

В научных центрах многих стран мира проводятся широкие исследования фауны-компонентов биоразнообразия, обитателей природных комплексов и животных, содержащихся в разнообразных условиях. В этом контексте, особого внимания заслуживают зоопарки. Разнообразные способы содержания животных в зоопарках позволяют существованию богатой фауны. Разнообразные виды животных зоопарков также подвержены заражению экто- и эндопаразитами. Первым приемом полного гельминтологического вскрытия (ПГВ) животных является снятие кожи с последующим тщательным осмотром всей подкожной клетчатки, а затем сортировка отдельных систем органов, не нарушая их взаимной связи. При этом соблюдаются все правила обычной секционной техники. Таким образом изолируются весь пищеварительный тракт (от полости рта до заднепроходного отверстия), дыхательная система, половая, органы мочеотделения, сердце с наиболее крупными артериальными и венозными сосудами и т.п. Каждая система органов раскладывается на эмалированные фотографические кюветы. Когда все внутренние органы вынуты, самому тщательному осмотру подвергают серозные полости (грудную и брюшную).

Затем начинается специфическая гельминтологическая методика. При вскрытии эта методика требует применения большого количества воды (или ещё лучше физиологического раствора поваренной соли) для промывания всех полостей и ходов, которых могут локализоваться паразиты [1].

Указанными методами прижизненной диагностики гельминтов и гельминтозов мелких жвачных Ташкентского зоопарка исследовано фекалий коз разных пород, бухарского оленя, винторогого козла и джейрана- (табл.1.) Всего исследовано 884 проб фекалий.

Количество исследованных проб фекалий животных Ташкентского зоопарка.

Вид животных	Исследовано, про фекалий	Заражено гельминтами, число и %
Коза- <i>Capra hircus</i>	250	201=80,4
Винторогий козёл – <i>Capra falconeri</i>	223	175=78,8
Джейран- <i>Gazella subgutturosa</i>	210	106=50,4
Бухарский олень – <i>Cervus elaphus</i>	201	154=76,6
общ	884	636

Методом полных гельминтологических вскрытий исследовано 10 экземпляров или вынужденно прорезанных (травмированных) животных Ташкентского зоопарка:

Козы домашние разных пород - 6экз, джейран - 3 и Бухарский олень - 1 экз.

Обнаруженные яйца, личинки и фрагменты гельминтов из фекалий животных дифференцировали согласно общепринятыми методами. При этом, устанавливали принадлежность исследуемых объектов до вида, рода и семейства. Найденные паразитические черви определялись до вида, руководствуясь известными монографиями и определителями (Скрябин, Андреева, Боев и др., Anderson., Азимов и др., [2].

Представлены методы прижизненной диагностики заражённых гельминтами животных.

Используя указанных методов при исследовании фекалий мелких жвачных животных Ташкентского зоопарка идентифицировали гельминтов до вида и рода.

Обнаруженные паразитические черви (цестоды, трематоды и нематоды) при вскрытии животных определяли до вида.

В целом, мы также отмечаем достаточную эффективность рассматриваемых методов для дифференциации гельминтов животных.

Литература

1. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. Ташкент: Фан, 2015. 223 с.
2. Бронштейн А.М., Токмалаев А.К. Паразитарные болезни человека протозоозы и гельминтозы. - М., Издательство Российского университета, 2004. 208 с.;
3. Дремова В.П. Городская энтомология. Вредные членистоногие в городской среде. - Екатеринбург: Издатнаукасервис, 2005. 278 с.